

**XALQ OG'ZAKI IJODI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK KO'NIKMALARINI
SHAKILLANTIRISHNING AHAMIYATI**

Yusupova Sarviniso Nasulloyevna

Buxoro viloyat Vobkent tumani

10-o'rta ta'lim maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Har bir xalqning o'z qadryatlari bo'lgani kabi, o'zbek xalqini ham o'ziha yarasha qadryatlari va xalq og'zaki ijodi bor. Bundan avloddan-avlodga o'tib kelayotgan bu xalq epolarini boshlang'ich sinflarda o'qitish juda kata ahamiyatga ega ekanini maqolada yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Xalq og'zaki ijodi, kitobxonlik, tarbiya, kutubxona, ertak, hikoya, barkamol avlod.

Boshlang'ich ta'lim bola aqliy tarbiyasini kuchaytiradigan, tarbiyaning boshqa yo'nalishlari bilan uzviy bog'liqlikda olib boriladigan, bilim va dunyoqarashning ko'lamini kengaytiradigan, eng asosiysi, yuqori sinflarda muvaffaqiyatli ta'lim

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

olishini ta'minlaydigan bosqichdir. Shu tufayli boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan barcha fanlar, ularning bo'limlari, har bir mavzu va tushunchalar alohida e'tibor bilan tanlanadi. O'quvchining bilim saviyasi va darajasiga mos holda aqlining o'sib borishini ta'minlaydigan, kundalik turmush amaliyotida foydalanadigan, hayotda sodir bo'lgan voqea va hodisalarning mohiyatini anglatuvchi materiallar o'tiladi. Buning uchun har bir fanning mazmuniga kirgan mavzular mutaxassis va olimlar tomonidan alohida tanlanadi. Mana shu jarayonda yuqorida aytganimizdek, xalq og'zaki ijodi namunalari ham o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Xalq og'zaki ijodi namunalarining yoshlarga ta'lim va tarbiya berishga qaratilganlarini fanda xalq pedagogikasi deb yuritiladi. Xalq ommasining turmush kechirish jarayonida to'plangan ta'lim-tarbiya borasidagi tajribalar va bilimlar yig'indisi xalq pedagogikasining mazmunini ifodalaydi. Xalq pedagogikasi – mehnatkash xalq va donishmandlarning yoshlarni kutilgan maqsadga muvofiq barkamol kishilar qilib etishtirishda tarbiyaning maqsad va vazifalariga bo'lgan qarashlari hamda xalq ommasi tomonidan ta'limtarbiya ishlarini amalga oshirish borasida qo'llanib kelingan usul, vosita, ko'nikma va malakalar birligi, tajribalar asosida to'plangan bilim va ma'lumotlar yig'indisidir. Ulardan ta'lim jarayonida foydalanish o'quvchilarni milliy o'zligini anglashga, mustaqil O'zbekistonning munosib farzandlari bo'lishiga katta hissa qo'shadi. Shu tufayli ham boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlarning mazmuniga xalq og'zaki ijodi namunalaridan kiritilib kelinadi. Xalq dostonlari, maqollar, matallar, topishmoqlar, hikmatli so'zlar,

afsona va rivoyatlar yoshlarning dunyoqarashini shakllantiradi, oliyjanob insoniy fazilatlarni tarkib toptiradi. Bola ular orqali o‘z xalqining o‘timishini, mehnat faoliyatini, orzuhavas va intilishlarini bilib oladi. Xalq og‘zaki ijodi namunalari o‘quvchilarni bilim olishga qiziqtiradi, ongli va faol o‘zlashtirishga imkoniyat yaratadi. Xalq og‘zaki ijodi namunalari asrlar davomida tajribada sinalgan, hayotda takror-takror qo‘llangan, shubhasiz yaxshi natijalar bergan tushunchalarni aks ettiradi. Bu tushunchalar xalq aql-zakovati va ijodiy mulohazalari bilan sayqallangan, yuksak badiiy qiymat kasb etadigan darajaga yetkaziladi. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi qisqa, aniq ma’no anglatadigan maqollardan, keng qamrovli, bir-biriga ulanib ketadigan dostonlargacha bo‘lgan har xil turdagi namunalarni o‘z ichiga oladi. Bularning hammasida inson kamoloti, aql-idroki, kuchqudrati, axloq-odobi, mehnat faoliyati va mahorati talqin qilinadi. Bola kamolotining turli davrlariga mos keladigan, ta’limning har bir bosqichida o‘rganilishi mumkin bo‘lgan xalq og‘zaki ijodi namunalari mavjud bo‘lib, ularni to‘g‘ri tanlash, xilma-xil metod va usullardan, vosita va shakllardan foydalangan holda o‘rgatish o‘qitishning samaradorligini oshiradi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga milliy tarbiya berish kuchaytirilgan hozirgi paytda, ta’lim va tarbiyaning mazmuniga o‘zgartirishlar kiritilayotgan sharoitda bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda xalq og‘zaki ijodi namunalari ijobiy natija berishi shubhasizdir.

Mustaqil O‘zbekistonning rivojlanish yo‘li negizlari bo‘lgan umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, xalqimizning ma’naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish, vatanparvarlik hamda milliy tarbiyani amalga oshirishda xalq og‘zaki ijodi namunalari eng ta’sirchan vosita bo‘lib xizmat qiladi. Respublikamiz olimlari tomonidan xalq og‘zaki ijodi namunalari va ularni yoshlarga o‘qitish muammosi muntazam o‘rganib kelingan. H.Zarifov, I.Afzalov, M.Alaviya, M.Murodov, G‘.Jahongirov, T.Mirzaev, M.Obidova, Z.Husainovalarning tadqiqotlarida xalq og‘zaki ijodi namunalarining turli janrlari, paydo bo‘lishi va taraqqiyot masalalari nazariy jihatdan asoslangan. Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarga kuchli tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish mumkin bo‘lgan xalq og‘zaki ijodi turlariga maqollar, ertak va rivoyatlar, qo‘shiqlarni kiritish mumkin. Topishmoqlar ko‘proq aqliy tarbiya va bilim olishning vositasi deb tahlil qilinadi. Lekin ularning ham tarbiyaviy ta’sirini inkor etish mumkin emas. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalari hayotning turli-tuman tomonlarini o‘z ichiga olgan, kishilarning axloq-odobga, sabrqanoatga, insof va diyonatga, to‘g‘rilik va rostgo‘ylikka chorlagan xalq donishmandligi durdonalarida yuksak insoniy ideallar targ‘ib qilingan. Boshlang‘ich sinflarda nisbatan ko‘proq o‘rganiladigan ertaklar, topishmoqlar, maqollarning til va badiiy xususiyatlari bir-biriga bog‘liq hamda farq qilinadigan tomonlari bilan ajralib turadi. Xalq og‘zaki ijodining boshqa janrlari asosan, axloq-odob va tarbiyaning turli yo‘nalishlarini amalga oshirishga mo‘ljallangan bo‘lsa, topishmoqlar ko‘proq yoshlarning aqliy kamololtiga ta’sir etishning vositasi bo‘lib

kelgan. Topishmoqlar qandaydir darajada muammoli ta’limga yaqin turadi. O‘quvchining oldiga muammoli savol, vazifa, topshiriq hatto ayrim topishmoqlar muammoli vaziyat yaratish mumkin. Bu fikr keyingi boblarda batafsilroq tahlil etilishi sababli atroflicha to‘xtalmadik.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ma’naviyaxloqiy jihatdan shakllanishi maktabning, oila va jamoatchilikning ta’siri ostida amalga oshib boradi. Bola kamolotining bu yo‘nalishi uni kelajakda qanday inson, mutaxassis, o‘zi va jamiyat uchun zarur hamda foydali bo‘lishini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Boshlang‘ich ta’lim bo‘yicha Yangi tahrirdagi Davlat ta’lim standarti Boshlang‘ich ta’lim. Toshkent, 2005.- 5-son, 5,6,8-9-betlar.

Boshlang‘ich ta’lim bo‘yicha Yangi tahrirdagi o‘quv dasturi Boshlang‘ich ta’lim. Toshkent, 2005.

Boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi Boshlang‘ich ta’lim, 1998, 6-son.

Uzviylashtirilgan Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi. Toshkent, 2010.